

TARJIMANING ADABIYOTLARARO ALOQADAGI O'RNI

Azamshoyev Ibrohimjon

FarDu, talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10467853

Annotasiya: Ushbu maqolada tarjimaning adabiyotlararo aloqadagi o'rni. Tarjimaning turli tillar va madaniyatlarni bir biriga bog'lashi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarjima, tarjimashunoslik, adabiyot, tarjimon, jahon adabiyoti.

Yurtboshimiz "Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi" Badiiy tarjima va tarjimashunoslik uzoq asrlardan buyon shakllanib, sayqallanib kelayotgan ko'hna ijodiy sohalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda tarjimaning ahamiyati haqida gapirish, suvning inson hayotida tutgan beqiyos o'rnini gapirishga tengdir, chunki adabiyotsiz insoniyat yashayolmaydi. Bejizga Cho'lpon ham "Adabiyotsiz kelajak yo'q" demagan. Tarjima, bir qaysi tilga yoki til juftligiga boshqa tilning yozma adabiy ta'sirini o'tkazishdir. Tarjimalar, o'ziga xos davrda, oilalarda yoki mamlakatlarda o'zining adabiy traditsiyalarini, asarlarini va ijodiy o'ziga xos qalqib ko'rish - uning muallifi, asari va qayd etiladigan til orqali, adabiy etiklarni o'z ichiga olgan holda ko'rish imkonini beradi.

Tarjima turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, madaniy, adabiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiluvchi vositadir. Adabiyotlarga tarjima orqali insonlar turli sohalardagi fikrlarni, ishlarni va yuqori bilimlarini o'rganishga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Tarjima, adabiyotlarni bir tildan boshqa tilga o'girib olish, undan faqat mazmun va iboralarni o'girib kelmasdan, tarjimondan adabiyotning asl ma'nolarini o'rganib, ushbu ma'nolarni to'g'ri usullar bilan to'liq ifodalaydi. Bu esa, tarjimondan ilmiy bilimlar, madaniy jihatdan yuksak bilimni shuningdek aloqadagi mavzular bo'yicha yuqori tayyorgarlikni talab qiladi. Tarjima qilingan asarlar milliy adabiyotning bir qismiga aylanib, uni boyitish va rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ko'p jihatdan tarjimalar tufayli janrlar, uslublar yangi milliy asosda qabul qilinadi va rivojlanadi, shuning uchun milliy adabiyotlarning o'z-o'zini identifikatsiyalash va o'ziga xosligini saqlab qolish istagiga qaramay, ularning yaqinlashishi ma'lum darajada madaniy aloqalari bo'lgan mamlakatlarda adabiy jarayonning birlashishini oldindan belgilab beradi.

Tarjima adabiyotlararo aloqaning eng asosiy qismini tashkil etadi. Ma'lumki, Adabiyotlararo tarjima, turli tillardagi adabiyotlarni boshqa tillarga o'girish, tarjima qilish va turli madaniyatlarni o'rganish jarayonidir. Tarjima turli mavzularda ilm-fan qarashlari, g'oya va fikrlar, nutq va iboralarning rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Bu esa tarjimaning adabiyotlararo aloqadagi o'rni va muhimligini anglatadi. Tarjimaning adabiyotlararo aloqadagi o'rni juda katta bo'lib, darsliklar, o'quv adabiyotlari va maqolalar yordamida, madaniy va adabiyot g'oyalarining aloqasini ochadi. Tarjima adabiyotlari, turli xalqlarning tillarini o'rganadi va o'quvchilarga original adabiyotlardan foydalanishga yordam beradi. Bunda, odamlar boshqa madaniy va adabiy aloqalarini o'rganish va bir-biriga yaqinlashish kuchiga ega bo'ladi. Tarjima adabiy aloqa va o'zaro ta'sirning eng faol, eng ommalashgan va eng mahsuldor formasidir. "Tarjima do'stlik ilmidir, tarjima uzoqni yaqin qiladi, tarjima o'zgani birodar, tanishni qadrdon, do'stni qarindosh qiladi". Ayni paytda, tarjima - san'at. San'atning oddiy turlaridan emas. Tarjima ijod ahli uchun darsxonasi keng bo'lgan "adabiy tahsil, mahorat maktabidir". Shuning uchun Jahon adabiyoti tarixida, uning boyishi yangi-

yangi asarlar evaziga mazmundor bo'lishida tarjima va tarjimonlarning ulushi benihoya salmoqli.

Adabiyotlarda tarjima turli tillarda nashr etilgan adabiyotlarni boshqa tillarga o'girish va bu orqali balki madaniyatlar bilan aloqalar o'rnatishga imkon beradi. Tarjimaning adabiyotlararo aloqadagi o'rni qat'iy belgilangan. Bu til va madaniyatlarni bir-biri bilan bog'lash va aloqa qilish. Tarjima adabiyotlarni o'ziga xos shakl va usullarda boshqa tillarga o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Bu adabiyotlar dunyosining kengayishi va o'zaro aloqalarini rivojlantiradi. Tarjima adabiyotlar orqali, boshqa tillardagi odamlarning o'ziga xos adabiy meros va fikrlarini tushunish, o'z tillarida adabiyotning zavq va ma'nosini kashf etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tarjimaning adabiyotlararo aloqasi bir necha asosiy o'rinda ko'rinadi.

Yurtimizda yoshlarni bu sohaga jalb qilish uchun qator imkoniyatlar ochilmoqda, jumladan Toshkent davlat sharqshunoslik insituti, O'zbekiston jahon tillari universiteti va Samarqand davlat chet tillar instutlarida shakllangan yosh tarjimonlar maktablarining faoliyatlarini boshlaganliklari yaqqol misol bo'la oladi. Xususan, Presidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq "Davlat tilidan xorijiy tillariga va xorijiy tilardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyatlarini yaratish hamda ushbu yo'nalishda mutaxassislarning malakasini oshirishda ko'maklashish"ni misol sifatini olishimiz mumkin.

Xullas, badiiy tarjimaning eng asosiy ahamiyatlaridan biri boshqa millat vakillarining yashash tarzi, dunyoqarashi, dini va urf odatlari bilan yaqindan tanishishdir. Adabiyot olamida badiiy asarlarning tarjima qilinishi bir xalq vakilining boshqa xalq vakili bilan tanishishiga yordam beradi. Tarjimaning adabiyotlararo ortasidagi orni yozuvchilarning mahoratini har tomonlama belgilab beradi.

References:

1. www.ziyo.uz
2. Sh. Mirziyoyev „Yangi O'zbekiston Strategiyasi" Toshkent „ O'zbekiston" nashriyoti 2021
3. I. Karimov „Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent „ Ma'naviyat" nashriyoti 2008
4. I.G'afurov,O.Mo'minov, N.Qambarov „Tarjima nazariyasi" Toshkent „ Tafakkur bo'stoni" nashriyoti